

SCIENCE AND EDUCATION
SCIENTIFIC JOURNAL

CERTIFICATE

CONFIRMS THAT

ULUG'BEK ABDUG'ONIYEVICH DJANIZOQOV

PUBLISHED THE ARTICLE TITLED

TENGLAMALARNI YECHISHNING GRAFIK USULI HAQIDA

IN VOLUME #3 ISSUE #8, AUGUST 2022

EXECUTIVE SECRETARY:

TUSMATOVA N.

TOGETHER WE REACH THE GOAL

ISSN
ISSN 2181-0842

WWW.OPENSOURCE.UZ

SCIENCE AND EDUCATION
SCIENTIFIC JOURNAL

CERTIFICATE

CONFIRMS THAT

ULUGBEK ABDUKADIROVICH SOATOV

PUBLISHED THE ARTICLE TITLED

TENGLAMALARNI YECHISHNING GRAFIK USULI HAQIDA

IN VOLUME #3 ISSUE #8, AUGUST 2022

EXECUTIVE SECRETARY:

TUSMATOVA N.

TOGETHER WE REACH THE GOAL

ISSN
ISSN 2181-0842

WWW.OPENSOURCE.UZ

SCIENCE AND EDUCATION

ISSN 2181-0842

VOLUME 3, ISSUE 8

AUGUST 2022

SCIENCE AND EDUCATION

SCIENTIFIC JOURNAL

ISSN 2181-0842

VOLUME 3, ISSUE 8

AUGUST 2022

www.openscience.uz

SCIENCE AND EDUCATION
SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 8

Executive Secretary

Tusmatova Nozima Inomovna

Editorial board

Z. Yaxshieva

Jizzakh State Pedagogical Institute, Doctor of Chemical

Sciences

S. Sangwa

African Leadership University, Doctor of Business Administration

S. Otakulov

Jizzakh Polytechnic Institute, Doctor of Physical and Mathematical

Sciences

M.A.S. Khasawneh

King Khalid University, Special Education, PhD

Sh. Akramova

Military-technical Institute of the National Guard, Doctor of Pedagogical

Sciences

E.M. Colocassides

College of Tourism & Hotel Management, Doctor of Science in

Communication

B. Sultonov

Tashkent Pharmaceutical Institute, Doctor of Technical Sciences

Ya.L. Chernyavskaya

Tyumen State Medical University, Candidate of Philological

Sciences

A. Sidiqov

Tashkent Institute of Chemical Technology, Doctor of Chemical Sciences

W.B. Vidona

Edo State University, Anatomy, PhD

B. Kucharov

Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences,

Doctor of Technical Sciences

I. Eshmetov

Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences,

Doctor of Technical Sciences

M. Abdullaev

Andijan State University, Doctor of Historical Sciences

Z. Tojjeva

National University of Uzbekistan, Doctor of Geographical Sciences

N. Jiyanova

Tashkent Financial Institute, Candidate of Economic Sciences

X. Qobulov

Tashkent Financial Institute, Candidate of Economic Sciences

A. Nabiev

Tashkent Institute of Chemical Technology, PhD in Technical Sciences

A. Turgunbaeva

Namangan State University, PhD in Psychological Sciences

B. Xaynazarov

National University of Uzbekistan, PhD in Historical Sciences

M. Voxidova

Tashkent State Institute of Oriental Studies, PhD in Economics

A. Rahmonov

Republican Scientific-Practical Center, PhD in Pedagogical Sciences

G. Ochilova

Karshi Institute of Engineering and Economics, Candidate of

Philosophical Sciences

B. Omonov

Karshi State University, PhD in Philosophical Sciences

O. Axmedova

Bukhara Institute of Engineering and Technology, PhD in Technical

Sciences

G. Jumanazarova

Jizzakh State Pedagogical Institute, Doctor of Philological

Sciences

T. Sabirjanov

Fergana Polytechnic Institute, Candidate of Technical Sciences

Sh. Ismoilov

Tashkent State Law University, Doctor of Sciences in Law

M. Rakhimov

Tashkent State Law University, Doctor of Philosophy in Law

L. Rakhimkulova

Tashkent State Law University, Doctor of Philosophy in Law

A. Sultonov

Jizzakh Polytechnic Institute, PhD in Economics

B. Safarov

Bukhara Institute of Engineering and Technology, PhD in Technical

Sciences

Mas'ul kotib

Tusmatova Nozima Inomovna

Tahririyat

Z. Yaxshiyeva

Jizzax davlat pedagogika instituti, kimyo fanlari

doktori

S. Sangwa

African Leadership University, Doctor of Business Administration

S. Otakulov

Jizzax politexnika instituti, fizika-matematika fanlari

doktori

M.A.S. Khasawneh

King Khalid University, Special Education, PhD

Sh. Akramova

Milliy gvardiya harbiy-texnik instituti, pedagogika fanlari

doktori

E.M. Colocassides

College of Tourism & Hotel Management, Doctor of Science in

Communication

B. Sultonov

Toshkent farmatsevtika instituti, texnika fanlari doktori

Ya.L. Chernyavskaya

Тюменский государственный медицинский университет, кандидат

филологических наук

A. Sidiqov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, kimyo fanlari doktori

W.B. Vidona

Edo State University, Anatomy, PhD

B. Kucharov

Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, texnika

fanlari doktori

I. Eshmetov

Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, texnika

fanlari doktori

M. Abdullayev

Andijon davlat universiteti, tarix fanlari doktori

Z. Tojjiyeva

O'zbekiston milliy universiteti, Geografiya fanlari doktori

N. Jiyanova

Toshkent moliya instituti, iqtisod fanlari nomzodi

X. Qobulov

Toshkent moliya instituti, iqtisod fanlari nomzodi

A. Nabiyev

Toshkent kimyo texnologiya instituti, texnika fanlari PhD

A. Turgunbayeva

Namangan davlat universiteti, psixologiya fanlari PhD

B. Xaynazarov

O'zbekiston milliy universiteti, tarix fanlari PhD

M. Voxidova

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, iqtisodiyot fanlari PhD

A. Rahmonov

Respublika ilmiy-amaliy markaz, pedagogika fanlari PhD

G. Ochilova

Qarshi muxandislik-iqtisodiyot instituti, falsafa fanlari

nomzodi

B. Omonov

Qarshi davlat universiteti, falsafa fanlari PhD

O. Axmedova

Buxoro muxandislik-texnologiya instituti, texnika

fanlari PhD

G. Jumanazarova

Jizzax davlat pedagogika instituti, filologiya fanlari

doktori

T. Sobirjonov

Farg'ona politexnika instituti, texnika fanlari nomzodi

Sh. Ismoilov

Toshkent davlat yuridik universiteti, yuridik fanlari doktori

M. Rakhimov

Toshkent davlat yuridik universiteti, yuridik fanlari falsafa doktori

L. Rakhimkulova

Toshkent davlat yuridik universiteti, yuridik fanlari falsafa doktori

A. Sultonov

Jizzax politexnika instituti, iqtisodiyot fanlari PhD

B. Safarov

Buxoro muxandislik-texnologiya instituti, texnika

fanlari PhD

TABLE OF CONTENTS / MUNDARIJA

EXACT SCIENCES / ANIQ FANLAR

1. Ulugbek Abdukadirovich Soatov, Ulug'bek Abdug'oniyeovich Djanizoqov
Tenglamalarni yechishning grafik usuli haqida 7

NATURAL SCIENCES / TABIIY FANLAR

2. Dilobar Davronovna Qalandarova, Latofat Rajabovna Istamova
Buxoro va unga kiradigan hududlar yohud kecha va bugun 13

TECHNICAL SCIENCES / TEXNIKA FANLARI

3. Avazbek Ismatillayev
Biometric information security systems 17
4. Шохрух Гайратжон угли Рубидинов, Жасурбек Гайратжон угли Гайратов
Анализ технологической системы обработки рабочих поверхностей деталей
вала на токарном станках 23
5. U.N.Sherov
Experience of use of ozone therapy medozone Yota-60-01 in diabetic nephropathy
and primary chronic nephropathy 30

PEDAGOGICAL SCIENCES / PEDAGOGIKA FANLARI

6. John Michael Sasan, Joselito C. Baritua
Distance learning as a learning modality for education during the COVID-19
pandemic 35
7. John Michael Sasan, Annabelle R. Rabillas
Enhancing English proficiency for Filipinos through a multimedia approach based on
constructivist learning theory: a review 45
8. Aziza Davronbekovna Rahimova
Maxtumquli ijodida komil inson haqidagi ta'limot 59
9. Maxmud Marufovich Badiyev, Shoxsanam Xayrullo qizi Sharofiddinova
Maktab tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning kompozitsion fikrlash
qobilayatlarini shakllantirishning ahamiyati 65
10. Madina Voxidjon qizi Bomurodova
O'qituvchilar faoliyatidada kognitiv-vizual ko'nikmalarni shakllantirish 70
11. Guljamol Ismatovna Tursunkulova
Use of statistical methods in school geography 75
12. Go'zal Alimbay qizi Madaminova
Comparative analysis and prospects of cooperation in pre-school education in
Uzbekistan and South Korea 82
13. Kamoliddin Abduvaliyevich Mamadaliyev
Umumiy o'rta ta'lim maktablarda matematika darsini tashkil qilish metodlari 88
14. Sohibjamol Xolmo'min qizi Mirzaqandova
Astronomiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarning tutgan o'rni 94
15. Dilrabo Umarovna Abdusaidova, Gavhar Sodiq qizi Mirsaidova
Differensial va integral hisob elementlarini o'qitishda STEAM texnologiyalaridan
foydalanish 98
16. Zulfakar
Sustainable quality of education 103
17. Dilshodjon Akrom o'g'li Sattorov
S.Rahmaninovning "Kamer-vokal lirikasi" pianinachi-konsertmeyster repertuarida
("Son" romasi misolida) 117

18.	Avaz Ro'ziboyevich Shukurov, Shahzoda Husen qizi Jabborova Vizual faoliyatning o'quvchilar ta'lim jarayonidagi ahamiyati	121
19.	Zulayho Davronbek qizi Urinbayeva Umumiy o'rta ta'lim maktablarda xalq amaliy bezak san'atidan to'garak mashg'ulotlarni tashkil qilish metodikasini takomillashtirish	126
20.	Farxod Bozorov Ijodiy to'garaklarda yoshlarni tasviriy san'atdan tavirlash malaka va ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	130
21.	Бахринисо Бахромжон кизи Салимова, Саид Болта-Зода Саидий Вариационный подход к построению однородной музыки, размышление идеального подхода к её решению	138
22.	Комил Буронович Холиков Место творческой составляющей личности преподавателя музыки и её роль в обучении детей общеобразовательной школе	145
23.	Азизбек Рустам ўғли Рустамов, Саид Болта-Зода Саидий Выработка отдельных музыкальных способностей: ритмического и тембрового слуха	151
24.	Лобар Мамасолиевна Нормуродова, Саид Болта-Зода Саидий Локализация инструментов игры на музыкальном инструменте в общеобразовательной школе	156
25.	Лайло Вапаева Применение технологии критического мышления в начальных классах на уроках русского языка	162
26.	Умид Собиржонович Ибрагимов, Саид Болта-Зода Саидий Лады Узбекского народа и средневековые лады	169
27.	Umida Imomatova Mustaqillik davrida tasviriy san'atning rivojlanish tendensiyalari	175
28.	Дурдона Акмал кизи Ропиева, Саид Болта-Зода Саидий Проблемы совершенствования управления музыкальной деятельностью дошкольного образовательного учреждения	183
29.	Отабек Адилевич Субханов, Саид Болта-Зода Саидий Проработка позитивного эстрадного самочувствия учащихся в музыкально-исполнительском классе	189
30.	Саид Болтазода Саидий О некоторых простейших обобщениях приёмов и методов по музыке общеобразовательной школе	196
31.	Наргиза Бахтиёр кизи Қувватова, Саид Болта-Зода Саидий Основные направления и тенденции развития будущих учителей - по направлению музыки	204
32.	Санобар Насруллаевна Ходжаева Из истории культурных изменений в Узбекистане	211
33.	Хафиза Собиржонова Мамаджонова, Саид Болта-Зода Саидий Эстетика и музыка, связь между ними	217
34.	Шерзод Шахриддин ўғли Ҳалимов, Саид Болта-Зода Саидий Эффект образования музыки к системы общеобразовательной школы	224
35.	К.Ш.Юсупова Литературные средства сатиры Дж.Свифта (на примере романа «Путешествия Гулливера»)	231
ECONOMIC SCIENCES / IQTISOD FANLARI		
36.	Durdona Rafikovna Ganiyeva The future of tourism in Uzbekistan	238

37.	Hayitjon Ibragim qizi Sharifboyeva FMIni rivojlantirish, moliyalashtirish modellarini ishlab chiqishni O'zbekiston uchun mahalliyashtirish	245
38.	У.Ўроқов Маҳаллий бюджетлар мустақиллигини оширишнинг устувор йўналишлари	250
39.	С.Абдусаломов Ўзбекистонда бюджет қонунчилигини такомиллаштириш йўналишлари	258

PHILOLOGICAL SCIENCES / FILOLOGIYA FANLARI

40.	Qunduz Otaoyevna Saparova, Fotima Tulkunovna Baykasimova Structural semantic features of the toponyms in English and Uzbek languages	268
-----	---	-----

Tenglamalarni yechishning grafik usuli haqida

Ulugbek Abdukadirovich Soatov

ulugbeksoatov595@gmail.com

Ulug'bek Abdug'oniyeovich Djanizoqov

udjonuzoqov@gmail.com

Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada parametrli tenglamalarni yechishning grafik usuli qaralgan bo'lib, ularni o'rganish va yechish orqali umumta'lim maktabi bitiruvchilarida parametrli tenglamalarni mustaqil yechish ko'nikmalarini shakllantirish hamda qaralayotgan masalalarni grafik usulda yechish jarayonida qo'llaniladigan turli usullar bilan tanishtirish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: o'zgaruvchi, koeffitsent, parametr, tenglama, yechim, funksiya, grafik, koordinatalar sistemasi, butun qiymat, ixtiyoriy qiymat.

About the graphical method of solving equations

Ulugbek Abdukadirovich Soatov

Soatov1966@mail.ru

Ulugbek Abduganievich Dzhonizakov

udjonuzoqov@gmail.com

Jizzakh Polytechnic Institute

Abstract: This article looks at the graphical method of solving parametric equations, and aims to familiarize graduates of secondary school with the various methods used in the process of forming skills for independent solution of parametric equations and graphically solving the problems facing them by studying and solving them.

Keywords: variable, coefficient, parameter, equation, solution, function, graph, coordinate system, whole value, optional value.

Ko'pincha umumiy o'rta ta'lim maktablari matematika ta'limida turli sabablarga ko'ra o'quvchilarga parametrli masalalarni hamda ularni yechish usullarini to'la o'rganishga erishilmaydi. Chunki parametrli tenglamalarni yechish elementar matematikadagi qiyinlik darajasi yuqori va yechish oson bo'lmagan masalalar biri hisoblanadi. Parametrli masalalarni yechish jarayoni birinchidan ko'p vaqt talab

qiladi va ikkinchidan biror bir aniq masalani yechish uchun o'quvchi matematika kursida o'tilgan mavzularini to'liq bilishi zarur bo'ladi.

Matematikada parametrli tenglama - biror bir bog'lanishni parametrlar yordamida ifodalagan tenglamadir. Parametr qatnashgan masalalarning o'ziga xos jihati shundaki, bunday masalalarda berilgan noma'lumlar bilan birga son qiymati aniq ko'rsatilmagan parametrlar qatnashib, ularni biror to'plamda berilgan ma'lum miqdorlar deb qarashga to'g'ri keladi. Bunda parametrning qiymati masalani yechish jarayoniga va yechimning ko'rinishiga mantiqiy va texnik jihatdan katta ta'sir ko'rsatadi, parametrning aniq qiymatlarida masalaning javoblari bir-biridan keskin farq qilishi mumkin.

Parametrli masalalarni yechish, asosan masala shartida keltirilgan funksiyalarni o'rganish va sonli koeffitsientlar bilan berilgan tenglama yoki tengsizlikning keyingi yechimini topishdan iboratdir. Suningdek, masalani yechish jarayonida berilgan masala parametrning qanday qiymatlarida yechimga egaligi va bu yechimlarni topishni izohlash lozim kerak. Bu jarayonda parametrning birorta qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymati e'tibordan chetda qolsa ham masala to'liq yechilmagan hisoblanadi [1-15].

Quyida mavzuga oid bir qancha masalalarni qarab chiqamiz.

1-Masala. b ning ixtiyoriy qiymatlarida $ax + b = |x|$ tenglama yechimga ega bo'ladigan a parametrning barcha qiymatlarini toping.

Yechish: Bu masalani yechishning eng qulay usuli - geometrik, ya'ni grafik usuldir.

OXY koordinatalar sistemasida $y = |x|$ va $y = ax + b$ funksiyalarning grafiklarini qaraymiz.

a) Agar $b < 0$ va $|a| \leq 1$ bo'lsa, chizmadan ko'rinib turibdiki, grafiklar kesishmaydi va berilgan tenglama yechimga ega emas.

b) Agarda $b > 0$ va $|a| \leq 1$ bo'lsa u holda grafiklar kesishadi va tenglama faqat $b > 0$ bo'lgandagina yechimga ega.

c) Agar $|a| > 1$ bo'lsa grafiklar b -ning ixtiyoriy qiymatida kesishadi va tenglama yechimga ega bo'ladi.

Demak javob: $|a| > 1$ da $ax + b = |x|$ tenglama b -ning ixtiyoriy qiymatida yechimga ega.

2-Masala. a - parametrning qanday qiymatlarida $|x-1|(x-5) + a = 0$ tenglama uchta yechimga ega bo'ladi. a - parametrning tenglama yechimga ega bo'ladigan eng katta butun qiymatini ko'rsating?

Yechish: Tenglamani dastlab $|x-1|(x-5) = -a$ ko'rinishda yozib olamiz. So'ngra OXY koordinatalar sistemasida $y = |x-1|(x-5)$ funksiyaning grafigini yasaymiz. Quyidagi holatlar mavjud:

a) Agar $x \geq 1$ bo'lsa, funksiyaning grafigi $(x-1)(x-5) = x^2 - 6x + 5$ parabolaning qismi bo'ladi;

b) Agar $x < 1$ bo'lsa, u holda funksiyaning grafigi $-(x-1)(x-5) = -x^2 + 6x - 5$ parabolaning qismini tashkil etadi.

Ma'lumki $y = -a$ ning grafigi OX o'qiga parallel to'g'ri chiziqdan iborat. Shakldan ko'rinib turibdiki, bu to'g'ri chiziq $y = |x-1|(x-5)$ funksiya grafigini $-4 < a < 0$ oraliqdagi uchta nuqtada kesib o'tadi.

Demak $a \in (-4; 0)$ va bu oraliqdagi a parametrning tenglama yechimga ega bo'ladigan eng katta butun qiymati $a = 3$ dan iborat.

3-Masala. $|x-2| = a+2$ tenglama yagona yechimga ega bo'ladigan a - parametrning qiymatini toping?

Yechish: OXY koordinatalar sistemasida $y = |x-2|$ va $y = a+2$ funksiyalarning grafiklarini yasaymiz. Shakldan ko'rish mumkinki,

a) Agar $a + 2 < 0$ ya'ni $a < -2$ bo'lsa, funksiyalar grafiklari kesishmaydi va tenglama yechimga ega emas.

b) Agar $a + 2 = 0$ ya'ni $a = -2$ bo'lsa, funksiyalar grafiklari faqat bitta nuqtada kesishadi va tenglama yagona yechimga ega.

c) Agar $a + 2 > 0$ ya'ni $a > -2$ bo'lsa, funksiyalar grafiklari ikkita nuqtada kesishadi va tenglama ikkita yechimga ega.

Demak berilgan tenglama a - parametrning $a = -2$ qiymatidagina yagona yechimga ega.

4-Masala. $px^2 = \ln x$. Tenglama yechimga ega bo'lmaydigan p -parametrning qiymatlarini toping.

Yechish. Tenglamani grafik usulda yechamiz. Tenglama $y = px^2$ va $y = \ln x$ funksiyalarning grafiklari kesishmagan holdagina yechimga ega emas. Quyida uch holni ko'rib chiqamiz.

$p = 0$ bo'lganda, tenglama $\ln x = 0$ ko'rinishga kelib u, $x = 1$ yechimga ega bo'ladi.

$p < 0$ bo'lganda, $y = -x^2$ va $y = \ln x$ funksiyalar grafiklari kesishadi, buni chizmadan ham ko'rish mumkin. Demak tenglama yechimga ega.

$p > 0$ bo'lganda, tenglama $p > p_0$ sharti qanoatlantiruvchi p - parametr qiymatlarida yechimga ega emas (bunda p_0 - qiymat $y = px^2$ va $y = \ln x$ funksiyalarning grafiklari o'zaro urinadigan $(x_0; y_0)$ nuqtaga mos keluvchi p - parametrning qiymati).

Funksiyalar grafiklarining urinish sharti (umumiy nuqtaga va bu umumiy nuqta orqali o'tuvchi umumiy urinmaga ega bo'lishi) quyidagi sistema orqali aniqlanadi.

Biz, bu sistemadan izlanayotgan p_0 - ning qiymatini topamiz.

$$\begin{cases} p_0 x^2 = \ln x \\ (p_0 x^2)' = (\ln x)' \end{cases} \text{ yoki } \begin{cases} p_0 x^2 = \ln x \\ p_0 = \frac{1}{2x^2} \end{cases} .$$

Topilgan $p_0 = \frac{1}{2x^2}$ qiymatni sistemaning birinchi tenglamasiga qo'ysak, $\ln x = \frac{1}{2}$

bo'lib, bundan $x = \sqrt{e}$ ni topamiz. Demak $p_0 = \frac{1}{2e}$.

Shunday qilib, berilgan tenglama parametrning $p > \frac{1}{2e}$ qiymatlarida yechimga ega emas ekan.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, murakkablik darajasi yuqori bo'lgan masalalarni o'rganish, jumladan, mazkur maqolada keltirilgan logarifmik tenglamalarni yechish asosida asosiy metodlarni va almashtirish formulalarini kengaytirish yotishini anglash qiyinmas. Bu jarayonda sonning logarifmi va logarifmik funksiyaning xossalari o'z ornida to'g'ri qo'llay olish muhim bo'lib, olingan bilimlarni mustahkamlash orqali u yoki bu masalalarni yecha bilish malakasi rivojlanadi. Matematikaning boshqa mavzulariga oid murakkab masalalar ham ko'p uchraydi, ma'lum muddatda ularni yechishni muntazam davom ettirish matematik qobiliyatni rivojlantirishga yordam beradi [1-15].

Bu jarayonda parametrik tenglamalarni yechishda qo'llaniladigan quyidagi uch bosqichga alohida e'tibor qaratish lozim.

1-usul - (Analitik). Standart algoritmlardan bevosita foydalanish usuli.

2-usul- (Grafik). Muammoga qarab grafiklarni koordinata tekisligida tasvirlashning bir usuli. (o'zgaruvchan grafiklar va parametrga bog'liq funktsiyalar)

3-usul- (Parametrga nisbatan yechish). Bu yechim usulida o'zgaruvchilar teng deb hisoblanadi va analitik yechim tanlanadi.

Maqolada ba'zi parametrlil logarifmik tenglamalarga oid masalalar va ularni yechish grafik usullarini bayon qilish, keltirish orqali o'quvchilarning mavzu bo'yicha bilimlari darajasini mustahkamlash va kengaytirish hamda bilimlarni tadqiqot faoliyatida murakkabligi ortib borayotgan muammoli masalalarni yechishga qo'llash orqali chuqurlashtirishga erishish maqsad qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.A.Alimov, Yu.M.Kolyagin va boshqalar. Algebra va analiz asoslari. O'rta maktab-ning 10- 11- sinf uchun darslik. -T.: O'qituvchi, 2001.

2. В.С.Крамор. «Павторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа», Москва, «Просвещение», 1990
3. И.Ф.Шарыгин, В.И. Голубев. Факультативный курс по математике решение задач. Москва, «Просвещение». 1991 .
4. Soatov, U. A. (2018). Djonuzoqov. UA" Problems of geometry with the help of joint application of basic theorems and formulas". Scientific-methodical journal of" Physics, Mathematics and Informatics", (4), 40.
5. Soatov Ulugbek Abdukadirovich, & Dzhonuzokov Ulugbek Abduganievich (2020). ABOUT THE ISSUES OF GEOMETRICAL INEQUALITIES AND THE METHODS OF THEIR SOLUTION. European science, (7 (56)), 5-10.
6. Abdukadirovich, S. U., & Abduganievich, D. U. (2021, June). ON SOME PROBLEMS OF EXTREME PROPERTIES OF THE FUNCTION AND THE APPLICATION OF THE DERIVATIVE AND METHODS FOR THEIR SOLUTION. In Archive of Conferences (pp. 113-117).
7. Abdug'aniyevich, D. U. B. (2022). PARAMETRLI LOGARIFMIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARIGA OID BA'ZI MASALALAR. PEDAGOGS jurnali, 5(1), 8-16.
8. Соатов, У. А. Сложные события и расчет их вероятностей / У. А. Соатов, У. А. Джанизоков // Экономика и социум. – 2022. – № 1-2(92). – С. 222-227.
9. Гадаев, Р. Р. О семействе обобщенных моделей Фридрихса / Р. Р. Гадаев, У. А. Джанизоков // Молодой ученый. – 2016. – № 13(117). – С. 5-7.
10. Гадаев, Р. Р., Джанизоков, У. А., & Ахадова, К. С. К. (2020). ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ФРЕДГОЛЬМА ДВУМЕРНОЙ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ФРИДРИХСА. Наука и образование сегодня, (12 (59)).
11. Бердиев, А. Ш. Построение периодических решений с помощью метода Простых итераций / А. Ш. Бердиев, У. А. Джанизоков, У. У. Арслонов // Экономика и социум. – 2021. – № 12-1(91). – С. 858-864.
12. Abdukadirovich, S. U., & Abduganievich, D. U. (2022). ABOUT THE METHODS OF SOLVING PARAMETRIC EQUATIONS. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(5), 1-7.
13. Soatov U.A. U.A. Djonuzaqov."Irratsional tenglama va tengsizliklarni yechish metodlarining tatbiqlari haqida".Scientific-methodical journal of" Physics, Mathematics and Informatics". 2019. № 4. 8-16.
14. Soatov U.A. U.A. Djonuzaqov."Tenglamalar sistemalarini tuzish va ularni yechishga oid ba'zi masalalar haqida".Scientific-methodical journal of" Physics, Mathematics and Informatics". 2019.№ 1.13-20.
15. Abdukadirovich, S. U., & Abduganievich, D. U. (2022). ABOUT THE METHODS OF SOLVING PARAMETRIC EQUATIONS. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(5), 1-7.